

6-MAY

2023

Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy
universiteti

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi

SIFATLI TA'LIM – O'ZBEKISTON TARAQQIYOTINING POYDEVORI

Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

Google Scholar indexed

CYBERLENINKA

Google
scholar

Mirzo Ulug'bek nomidagi
O'zbekiston Milliy universiteti

<http://www.nuu.uz/>

O'zbekiston Respublikasi Oliy
ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi

<http://www.edu.uz/>

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР ВАЗИРЛИГИ
МИРЗО УЛУГ'БЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ
УНИВЕРСИТЕТИ

ИЖТИМОЙ ФАНЛАР ФАКУЛЬТЕТИ
ПЕДАГОГИКА ВА УМУМИЙ ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСИ

СИФАТЛИ ТАЪЛИМ – ЎЗБЕКИСТОН
ТАРАҚҚИЁТИНИНГ ПОЙДЕВОРИ

мавзусидаги илмий-амалий

АНЖУМАН МАТЕРИАЛЛАРИ

2023 йил 6 май

Тошкент – 2023 йил

Сифатли таълим – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. Илмий-амалий анжуман материаллари. –Т.: ЎЗМУ, 2023 йил

Масъул мухаррир: педагогика фанлари доктори
Абдуллаева Шахзода Абдуллаевна

Такризчилар: профессор, педагогика фанлари доктори
Ходжаев Бекзод Худойбердиевич
педагогика фанлари номзоди, доцент
Ахрарова Зебунисо Бахромовна

Анжуман Ўзбекистон Миллий Университетининг 105 йиллигига бағишланган бўлиб, сифатли таълим, замонавий педагогика ва психологиянинг долзарб масалалари, таълим сифатини таъминлашда рақамли технологиялар, медиатаълим ва инновацион ёндашувлар, узлуксиз маънавий-ахлоқий тарбияга бағишланган масалалар ўрин олган. Ушбу тўпламда Ўзбекистонни барқарор ривожлантиришда узлуксиз таълимдаги муаммоларга самарали ечимлар таклиф этиш, замонавий таълимни ривожлантиришда педагогик ва ахборот технологияларнинг ўрни, сифатли таълимга доир илғор тажрибаларни оммалаштиришга оид илмий мақола ва тезислар чоп этилган.

Конференция Ўзбекистон Республикаси Олий Таълим, Фан ва Инновациялар Вазирлиги, Инновацион Ривожланиш Агентлиги томонидан тасдиқланган. Хужжат коди НР 43358577.

Конференция материаллари тўплами Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Ижтимоий фанлар факультети Кенгашининг 2023 йил 10 майдаги 17- сонли мажлисида нашрга тавсия қилинган.

Нашр учун масъул: Ф.А.Бабашев

Тўпламни нашрга тайёрловчилар: Ш.Э.Хамрокулова, Г.А.Абдуллаева, А.Жумабаев

CONTENTS

MUNDARIJA

64. Неъматов, Б., & Содиков, У. (2023). КРЕАТИВЛИК САЛОХИЯТИНИНГ ТАРКИБИЙ АСОСЛАРИ ВА УСТУВОР ТАМОЙИЛЛАРИ. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 416-423.
65. Сулаймонова, С. Ё. (2023). ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 424-427.
66. Turdiqulova, N. T. (2023). TA'LIMDA VA DARS JARAYONIDA INTERFAOL METODLAR. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 428-432.
67. Fayzullaeva, M. A. (2023). EFFECTIVENESS OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 433-436.
68. Fayzullaeva, M. A. (2023). EFFECTIVENESS OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 437-440.
69. Хайдарова, Х. Р. (2023). ТРАНСФОРМАЦИЯ – ОТА-ОНАЛАРНИНГ ВИРТУАЛ-ПЕДАГОГИК МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТИЗИМИ СИФАТИДА. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 441-445.
70. Хамидова, Ф. Т. (2023). ТАЛАБАЛАРНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 446-450.
71. Хамрокулова, Ш. Э. (2023). ТАБИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШДА ЭКОЛОГИК ТАРБИЯ МАСАЛАЛАРИГА ЁНДАШИШ. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 451-454.
72. Xikmatova, M. (2023). USE OF PEDAGOGICAL AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF EDUCATORS. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 455-461.
73. Kamilova, F. K. (2023). NEW MEANINGS OF OLD WORDS IN ENGLISH. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 462-470.
74. Шодмонов, Ш. А. (2023). ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАРДАГИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ПЕДАГОГИК МУАММО СИФАТИДА. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 471-475.
75. Oymatova, G. M. (2023). TA'LIM SIFATINI BAHOLASH VA OSHIRISHGA INNOVATSION YONDASHUV. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 476-480.
76. Olimova, D. M. (2023). SYSTEMATIC APPROACH TO TEACHING THE HISTORY OF UZBEK NATIONAL EMBROIDERY. *Quality education – the foundation of Uzbekistan's development*, 4(3), 481-485.

ТРАНСФОРМАЦИЯ – ОТА-ОНАЛАРНИНГ ВИРТУАЛ-ПЕДАГОГИК МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТИЗИМИ СИФАТИДА

Хилола Рахимбердиевна Хайдарова

ЎзМУ катта ўқитувчиси психология фанлари номзоди

АННОТАЦИЯ

Мақолада виртуал-педагогик маданият ўзига хос трансформация тизими сифатида таҳлил қилинган. Шунингдек, ота-оналарнинг виртуал-педагогик маданиятини ривожлантиришнинг заруриятига доир масалалар ўрганилган. Ота-оналарда виртуал маданиятни ривожлантириш орқали нафақат уларнинг фарзандларини, ёшларни виртуал – ахборот таҳдидлардан ҳимоя қилиш, балки ота-оналарнинг ўзларида ҳам ушбу таҳдидларга нисбатан иммунитет ҳосил қилиниши эмпирик жиҳатдан баён этилган.

Калит сўзлар: Ота-она, ёшлар, трансформация, онгли филтрлаш, оила, мактаб, маҳалла, тарбия, маданият, виртуал, медиа, ахборот, компьютер, саводхонлик, виртуал назорат, фарзандлар.

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется виртуальная педагогическая культура как уникальная система трансформации. Также были изучены вопросы, связанные с необходимостью развития виртуальной педагогической культуры родителей. Эмпирически установлено, что благодаря развитию виртуальной культуры у родителей не только их дети и молодежь защищаются от виртуально-информационных угроз, но и сами родители становятся невосприимчивыми к этим угрозам.

Ключевые слова: Воспитание, молодежь, трансформация, сознательная фильтрация, семья, школа, район, образование, культура, виртуальный, медиа, информация, компьютер, грамотность, виртуальный контроль, дети

ABSTRACT

The article analyzes the virtual-pedagogical culture as a unique system of transformation. Also, issues related to the necessity of developing the virtual pedagogical culture of parents were studied. It is empirically stated that through the development of virtual culture in parents, not only their children and young people are protected from

virtual-informational threats, but also parents themselves become immune to these threats.

Keywords: Parenting, youth, transformation, conscious filtering, family, school, neighborhood, education, culture, virtual, media, information, computer, literacy, virtual control, children

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сонли Фармонларида Кенг жамоатчилик муҳокамаси натижасида «Ҳаракатлар стратегиясидан — Тараққиёт стратегияси сари» тамойилига асосан ишлаб чиқилган етита устувор йўналишдан бешинчиси маънавий тараққиётни таъминлаш ва соҳани янги босқичга олиб чиқиш мақсади қўйилган. Шунингдек, ота-оналарнинг педагогик маданиятини ривожлантириш замонавий жамиятнинг энг муҳим вазифаларидан бири, давлат ижтимоий сиёсатининг бир қисми бўлиши керак. Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ҳозирги пайтда ота-оналар билан уларнинг педагогик маданиятини ривожлантириш бўйича тизимли ишлар йўлга қўйилмаган. Бир вақтлар анаънавий мактабларга хос бўлган ота-оналар билан ишлаш шакллари: педагогик универсал таълим, педагогик таълим йўқолган. Ота-оналарнинг педагогик маданияти феноменологияси, уни янги ижтимоий-иқтисодий шароитларда шакллантириш шакллари ва усуллари тўғрисида ҳам аниқ тасаввур мавжуд эмас. Ота-оналарнинг педагогик маданиятини ривожлантириш концепциясини қуриш учун ҳозирги ижтимоий-педагогик вазиятни, маҳаллий ва хорижий мактабларда ҳам ота-оналар билан психологик-педагогик иш тажрибасини таҳлил қилиш зарур.

Айнан биз олиб борган тадқиқотларимиздан маълумки, виртуал-педагогик маданият ўзига хос трансформация тизими сифатида инсонлар ҳаётини тартибга солиши билан алоҳида ажралиб туради. Ушбу ёндашувга асосланиб айтиш мумкинки, виртуал-педагогик маданиятни ривожлантириш асосида жамиятда ўсиб келаётган ёш авлод тарбияси билан боғлиқ маънавий-ахлоқий муаммоларни ҳал этиш ёки тартибга солиш объекти компьютер воситасида ҳамда ўзаро виртуал мулоқот жараёнида шахсларнинг рационал фаолияти ва ҳатти-ҳаракатидан иборат бўлади.

Ота-оналарнинг виртуал-педагогик маданиятини ривожлантириш тизими глобал трансформацияси асосида ёшларда виртуал тобелikka қарши маънавий-ахлоқий

иммунитетни ҳосил қилиш муҳим ҳисобланиб, мактабда ўқувчиларни педагогик ва психологик мониторинг қилиш орқали керакли йўналишларни аниқлаш ўз аҳамиятига эга.

Ота-оналар фарзандлари билан ахборот маконида ахборотларни ёшлар билан бирга муҳокама қилиш орқали, ёшларда ахборот эҳтиёжларидаги кўникмаларини шакллантириш мумкин. Ота-оналарнинг фарзандлар билан биргаликдаги таҳрирлари, ахборотларга нисбатан бўлган қарашлари қай даражада мос ёки қайси жиҳатларда қарашларда қарама-қарши фикрлар вужудга келмоқда, умуман ота-она фарзандлар билан ОАВ орқали хабарлар, ахборотларни муҳокама қилишга қай даражада вақт ажратмоқдалар, қай даражада тоқатли бўлмоқдалар. Ушбу жиҳатларни билиш мақсадида, “Фарзандингиз билан биргаликда ОАВ лари орқали бериладиган ахборотларни муҳокама қиласизми?” савол орқали ота-она фикри ўрганилди. 18 нафар (10 %) вақти вақти билан фарзандлар билан фикр алмашиниб туриши ҳақида, 30 нафари (17 %) ҳа, лекин камдан кам, 62 нафари (36%) фарзандлар билан мулоқотга вақт етмаслиги, шу билан бирга умуман муҳокама қилолмаслиги, 39 нафари (23 %) йўқ, деган фикрларни билдирган.

Лекин кўп ҳолатларда ота-она ва фарзандлар ўзаро мулоқот қилиш ҳолатлари камайиб бормоқда, бу ўз навбатида ёшларнинг виртуал оламда адашиб қолиш ҳолатлари, виртуал оламда ўзлигини йўқотиш ҳолатларига сабаб бўлмоқда.

Ота-оналарнинг ўзларида ҳам етарли даражада виртуал маданият, кўникмалар қай даражада шакланган. Улар виртуал ахборотларни саралай олмақдаларми, уларда виртуал оламда адашиб қолмасликлари учун иммунитет ҳосил бўлганми?

Ушбу саволларга жавоб олиш мақсадида, “Виртуал ахборот ва матнларни таҳлил қилиш, саралаш қобилиятига эгамисиз?” мазмунидаги савол билан респондентларга мурожаат қилинди. Ота-оналарнинг 43 нафари (18%) қайсидир маънода виртуал олам ахборотларини саралай олади, уларда етарли даражада кўникмалар ҳосил бўлган. Яна 43 нафари (18%) деярли виртуал олам ҳақида, ахборотларни сараш ҳақида тушунчаларга эга, 28 нафари (11%) да эса кимларнингдир ёрдами эвазига виртуал ахборотларни саралай олиши мумкин, булмаса виртуал олам гирдобига шунғиб кетаверади, 103 нафари (41%) умуман виртуал оламда ахборотларни сараламайди, ушбу қобилиятга эга эмаслигини кўриш мумкин.

Ота-оналарда виртуал оламни тўғри англаши, ахборотларни саралай олиш кўникмаларининг ҳосил бўлганлиги, улардаги виртуал мулоқот, виртуал ахборотлашиш маданиятини шаклланганлигидан далолат беради. Лекин бизнинг таҳлил бўйича ота-оналарнинг 18% гина виртуал ахборот маданиятини ўзларида мужассам этмоқдалар. Ўз навбатида ота-оналар ҳам турли ҳолатларда виртуал – ахборот таҳдидларга кўникмалар, иммунитет шаклланганми?, деган савол пайдо бўлади. Ота-оналарда виртуал маданиятни ривожлантириш орқали нафақат уларнинг фарзандларини, ёшларни виртуал – ахборот таҳдидлардан ҳимоя қилган бўламиз, балки ота-оналарнинг ўзларида ҳам ушбу таҳдидларга нисбатан иммунитет ҳосил қилган бўламиз.

“Ота-оналарнинг виртуал педагогик маданияти қандай ривожланади, деб ҳисоблайсиз?” деган саволга ота-оналар томонидан берилган жавоблардан, 43 нафари (15%) миллий, умуминсоний кадриятларимиз асосида, 57 нафари (24%) Интернетдан фойдаланиш одобига кўра, 59 нафари (37%) ахборот технологияларидан олган маълумотларни тўғри танлаш, фойдаланиш кўникмаси орқали, 91 нафари (15%) жавоб беришга қийналаман, деган фикрларни билдиришган.

Албатта таклиф этилган жавоб вариантларининг барчаси муҳим ҳисобланиб, ахборот технологияларидан олинган маълумотларини тўғри танлаш, фойдаланиш кўникмаларига эга бўлишда, миллий умуминсоний кадриятлар ҳам ўз аҳамиятига эга, ва шу билан бирга интернетдан фойдаланиш одоби ҳам тўғри шаклланган бўлиши лозим. Интернетдан фойдаланиш одоби, албатта инсонлардаги идрок, онгли ечим топиш, кўпроқ оммавийга эмас, ақл билан хатти харақатини бошқариш ҳисобланади. Ушбу кўникмаларни биринчи навбатда, ота-оналар ва уларнинг фарзандларида шаклантириш керак. Ушбу кўникмалар педагогик тарбия, педагогик таълим орқали уйғунлаштирилади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Узлуксиз маънавий тарбия концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-1059-сонли Қарори, 31 декабрь, 2019.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ги ПФ-60-сонли Фармони, 28 январь, 2022.
3. Бабашев, Ф. А. (2018). Реформы, нацеленные на дальнюю перспективу. Вопросы науки и образования, (1 (13)), 118-119.
4. Бабашев, Ф. А. (2023). ЎЗБЕКИСТОН ТАЪЛИМ ТИЗИМИГА МЕДИАТАЪЛИМНИ ЖОРИЙ ЭТИШ

- МАСАЛАЛАРИ. Academic research in educational sciences, 5(NUU Conference 2), 216-220.
5. Бабашев, Ф. (2022). ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ ТИЗИМЛИ ИСЛОҲ ҚИЛИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ. Архив научных исследований, 2(1).
6. Хайдарова, Х. Р. (2021). Ота-оналарнинг виртуал педагогик маданиятини ривожлантиришнинг амалий масалалари. Academic research in educational sciences, 2(3), 243-249.
7. Хайдарова, Х. Р. (2020). ПОВЫШЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ РОДИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА. Новые импульсы развития: вопросы научных исследований, (2), 366-370.
8. Хайдарова, Х. Р., & қизи Расулова, Ф. К. (2023). МЕДИАСАВОДХОНЛИК МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ КОНТЕКСТИДА. Results of National Scientific Research International Journal, 2(2), 94-100.
9. Хайдарова, Х. Р., & Шомуротова, Н. Н. (2023). РАҚАМЛИ МЕДИА ОРҚАЛИ ОТА-ОНАЛАРНИНГ ВИРТУАЛ МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ. Academic research in educational sciences, 5(NUU Conference 2), 937-941.
10. Namrokulova, S. (2022). PEDAGOGICAL-PROGRAMM IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN HIGHER CLASS PUPILS OF SECONDARY SCHOOLS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS), 1(4), 52-56.
11. Шомуротова, Н. Н. (2020). РОЛЬ СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. Вестник Ошского государственного университета, (1-4), 299-303.

